

PENERAPAN INFORMASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI TOKO WIDODO MART DI KABUPATEN MAGETAN

Rosela Nurwedia Pramita¹, Komarun Zaman²
roselanur5@gmail.com¹, komarunzaman55@gmail.com²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda

ABSTRACT

A cash sales accounting system is a software specifically designed to record, monitor, and manage sales transactions that are carried out directly by a company with payments made in cash. This article discusses how to implement the cash sales accounting system at the Widodo Mart Magetan Store. A review of the literature shows that the cash sales procedure is very relevant. The division of functions is separated into 2, namely the sales function is in charge of receiving incoming orders from customers and the cash function is in charge of receiving payments from customers. The documents used by the store are sales notes made by cashiers and proof of cash receipts made by store owners. In addition, the recording in the store consists of daily sales transaction records and daily sales reports, all of which are recorded manually with the approval of the store owner.

Keywords: *Cash Sales Accounting System, Implementation Of Sales Accounting, Widodo Mart Store Magetan.*

ABSTRAK

Sistem akuntansi penjualan tunai adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mencatat, memantau, dan mengatur transaksi penjualan yang dilakukan langsung oleh suatu perusahaan dengan pembayaran dilakukan secara tunai. Artikel ini membahas bagaimana penerapan sistem akuntansi penjualan tunai di Toko Widodo Mart Magetan. Kajian literatur menunjukkan bahwa prosedur penjualan tunai sangat relevan. Pembagian fungsi dipisahkan menjadi 2 yaitu fungsi penjualan bertugas menerima pesanan yang masuk dari pelanggan dan fungsi kas bertugas menerima pembayaran dari pelanggan. Dokumen yang digunakan toko berupa nota penjualan yang dibuat oleh kasir dan bukti kas masuk yang dibuat oleh pemilik toko. Selain itu pencatatan di toko terdiri dari catatan transaksi penjualan harian dan laporan penjualan harian yang semuanya dicatat secara manual atas persetujuan pemilik toko.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Penjualan Tunai, Penerapan Akuntansi Penjualan, Toko Widodo Mart Magetan.

PEDAHULUAN

Peningkatan perkembangan ekonomi di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang ketat di berbagai sektor bisnis. Banyak usaha dagang bermunculan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat. Tujuan utama suatu perusahaan dagang adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari penjualan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, perusahaan tersebut perlu efektif mengelola sumber daya ekonominya, salah satunya melalui penerapan sistem akuntansi. Penggunaan sistem akuntansi diyakini dapat mempercepat proses pengelolaan transaksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keakuratan data. (Hartono 2018)

Dalam usaha dagang, pihak eksternal biasanya merujuk kepada pembeli atau pelanggan. Karena itu, penting bagi perusahaan dagang untuk memberikan pelayanan yang terbaik guna mencapai kepuasan pelanggan, yang kemudian akan membawa mereka kembali lagi dan bahkan menarik lebih banyak pelanggan. Perusahaan dagang membutuhkan informasi akuntansi yang memungkinkan pimpinan untuk mengambil keputusan yang kemajuan sesuai untuk perkembangan perusahaan. Dengan menggunakan sistem akuntansi perusahaan, analisis terhadap keuntungan dan kerugian bisa dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga memungkinkan perusahaan

untuk memantau perkembangan bisnis dengan lebih efisien. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian yang signifikan secara materil, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi penyebabnya dan segera mengambil langkah untuk mengatasi situasi tersebut. Sebaliknya jika suatu perusahaan mencapai keuntungan maksimal, maka perusahaan dapat mengalokasikan investasi ke usaha baru yang berpotensi menghasilkan laba yang tinggi untuk pengembangan lebih lanjut.

METODE

Yang terjadi selama proses penelitian yaitu pencatatan penjualan tunai pada Toko Widodo Mart Magetan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder dan data primer. Salah satu sumber data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan yang mencakup transaksi penjualan tunai pada Toko Widodo Mart Magetan. Sedangkan data primer penelitian ini meliputi tempat peristiwa berlangsungnya aktivitas penjualan yang berada di Toko Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan peristiwa, situasi, dan fenomena Widodo Mart Magetan dan informasi dari pemilik Toko Widodo Mart Magetan.

HASIL DAH PEMBAHASAN

a. Jaringan prosedur yang membentuk sistem di Toko Widodo Mart Magetan

Prosedur yang diterapkan dalam penjualan tunai di Toko Widodo Mart adalah sebagai berikut:

1) Prosedur order penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan adalah menerima pesanan dari pelanggan serta melayani pembeli yang melakukan transaksi.

2) Prosedur penerimaan kas

Dalam prosedur ini, fungsi kas mencakup kasir yang menerima pembayaran untuk barang yang dipilih oleh pembeli dari rak display dan memberikan bukti pembayaran berupa struk kasir atau nota.

3) Prosedur penyerahan barang

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan melibatkan kasir yang menerima pembayaran dan menyerahkan barang kepada pelanggan. Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan karena secara otomatis telah tercatat dalam laporan input.

4) Prosedur pencatatan penjualan tunai

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencakup kasir yang mencatat transaksi penjualan tunai dan menyusun jurnal penerimaan kas.

berikut ini disajikan flowchart yang menggambarkan proses penjualan tunai di Toko Widodo Mart Magetan:

b. Analisis fungsi yang terkait dalam penjualan tunai di Toko Widodo Mart Magetan

Fungsi terkait penjualan tunai di Toko Widodo Mart adalah sebagai berikut :

1) Fungsi penjualan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima pesanan dari konsumen yang datang langsung ke toko, mengisi nota penjualan, dan menyerahkan nota tersebut kepada pembeli untuk melanjutkan proses pembayaran. Tugas ini dilaksanakan oleh bagian kasir.

2) Fungsi kas

Bertugas untuk menerima pembayaran dari pembeli, mencatat transaksi dalam jurnal penjualan, dan menyusun laporan penjualan. Tugas ini dilaksanakan oleh bagian kasir.

c. Analisis dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai di Toko Widodo Mart Magetan

Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan tunai di Toko Widodo Mart adalah sebagai berikut:

1) Nota Penjualan

Dokumen ini disiapkan oleh kasir untuk mencatat barang yang dibeli serta jumlahnya, dan total yang dibayarkan. Setelah itu kasir menyerahkan barang tersebut kepada pelanggan. Nota yang digunakan Toko Widodo Mart memiliki nomor urut cetak yang dihasilkan secara otomatis.

2) Bukti Kas Masuk

Dokumen yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang tunai yang diterima oleh kas perusahaan. Bukti kas masuk digunakan untuk memastikan bahwa setiap penerimaan kas tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan yang akurat.

d. Analisis catatan akuntansi dalam penjualan tunai di Toko Widodo Mart Magetan

Catatan yang dimiliki Toko Widodo Mart meliputi catatan transaksi penjualan harian sekaligus laporan penjualan harian. Catatan ini masih dibuat secara manual dan sederhana. Dimana data penjualan yang diterima oleh bagian penjualan hanya dilaporkan kepada pemilik toko. Perhitungan laba dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan mengurangi harga pokok penjualan dari total penjualan.

KESIMPULAN

Sistem akuntansi penjualan tunai di Toko Widodo Mart meliputi beberapa prosedur akuntansi penjualan tunai, yaitu: prosedur penjualan tunai, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, serta prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi yang terlibat dalam sistem ini mencakup fungsi kas dan fungsi penjualan. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai meliputi nota penjualan tunai dan bukti penerimaan kas. Catatan yang digunakan berupa catatan transaksi penjualan harian yang juga berfungsi sebagai laporan penjualan harian, yang hingga kini masih disusun secara manual dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- "Toko - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." <https://id.wikipedia.org/wiki/Toko> (February 22, 2024).
- Desy. 2023. "Pengertian Penjualan, Manfaat, Dan Jenis-Jenisnya." *Mekari Jurnal*. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-penjualan-manfaat-dan-jenis-jenisnya/> (February 22, 2024).
- Hanggara, Agie. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Akuntansi/d4HADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Hartono, Wira Jaya. 2018. "Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan Tunai Pada Toko Satria Ponsel Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis* 9(1): 2000–2023. <https://www.neliti.com/publications/327065/perancangan-sistem-akuntansi-penjualan-tunai-pada-toko-satria-ponsel-pekanbaru>.
- Sartika, Dewi. 2023. "Mengenal Sistem Akuntansi Penjualan Tunai: Pengertian Dan Manfaat." *Hashmicro*. <https://www.hashmicro.com/id/blog/sistem-akuntansi-penjualan-tunai/> (February 22, 2024).
- Setiawan, Samhis. 2024. "Pengertian Sistem Akuntansi – Fungsi, Komponen, Tujuan, Hubungan, Contoh, Para Ahli." *GuruPendidikan*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sistem-akuntansi/> (February 22, 2024).